
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376

DOI 10.5281/zenodo.11638130

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

SOCIALISATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES THROUGH THE USE OF NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES

БАКШИНСКАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА,
*воспитатель,
ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска».*

BAKSHINSKAYA MARINA YURIEVNA,
*educator,
SBEI "Special boarding school of Zadonsk".*

В данной статье рассматривается применение нетрадиционных техник на занятиях по рисованию с детьми ОВЗ дошкольного возраста. Приводится пример фрагмента конспекта занятия по рисованию с детьми ОВЗ старшего дошкольного возраста с применением нетрадиционных техник рисования: оттиска сухих листьев и монотипии пейзажной. В результате проведенного анализа сделан вывод, что предложенные нетрадиционные техники по рисованию являются эффективными и положительно влияют на учебную деятельность детей, а также их социализацию.

This article discusses the use of non-traditional techniques in drawing classes with children of preschool age. An example of a fragment of the abstract of a drawing lesson with children of preschool age with the use of non-traditional drawing techniques: impression of dry leaves and landscape monotype is given. As a result of the analysis, it was concluded that the proposed non-traditional drawing techniques are effective and have a positive effect on children's educational activities, as well as their socialization.

Ключевые слова: *воспитатель, дети с ОВЗ, нетрадиционные техники рисования, социализация.*

Key words: *educator, children with disabilities, non-traditional drawing techniques, socialisation.*

Актуальность исследования по выбранной теме подтверждается важностью применения на занятиях по рисованию различных нетрадиционных техник. В своей педагогической практике в разговорах с родителями мы часто слышим о том, что их дети собираются в детский сад со слезами на глазах. И причины бывают абсолютно разного характера:

- Трудно вставать по утрам;
- Слишком сильная привязанность к родителям;
- Замкнутость детей, страх перед социумом и так далее.

Вследствие чего большинство родителей начинают паниковать из-за стресса своего ребенка и оставляют детей дома, тем самым начинают вредить его адаптации и социализации. Родителям необходимо понимать, что адаптация и социализация лучше проходит в дошкольном возрасте.

На наш взгляд, не пройдя полноценную социализацию, в дальнейшем ребенок не становится полноценной личностью, потому что он не приобретает и не усваивает определенных социально значимых качеств.

Именно в дошкольном учреждении у ребенка формируются определенные навыки через непрерывную образовательную деятельность (далее НОД).

Из наших наблюдений, дети с нарушением слуха, а также воспитанники с интеллектуальными нарушениями очень любят рисовать, поскольку именно творческая деятельность имеет огромное значение в их жизни. Ведь ни для кого не секрет, что продуктивная и творческая деятельность способствует социализации ребёнка. Тогда возникает вопрос: почему же на самих занятиях ребёнок начинает отвлекаться, капризничать и даже мешать остальным детям заниматься с воспитателем?

Проработав в дошкольном учреждении с детьми ОВЗ более 6 лет, автор заметил, что некоторые дети не проявляют особого интереса к занятиям, либо испытывают полное безразличие к нему. А ведь для любого педагога одной из важных задач является создание благоприятной и дружелюбной атмосферы на занятиях и на протяжении рабочего времени [3, с. 14].

Свою деятельность в ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска» автор начал в подготовительной группе с детьми с легкой степенью умственной отсталости. Проведя небольшое исследование, сделал вывод о том, что на обычных традиционных занятиях ребята быстро устают и чаще отвлекаются на различные мелочи, а на нетрадиционных занятиях у воспитанников появляется наиболее яркий интерес к творческой познавательной деятельности, расширения кругозора для детской фантазии. Также не все ребята могут самостоятельно выполнить рисунок, а порой, когда у ребенка что-то не получается, у него может возникнуть нежелательное поведение, истерика, и тогда уже о получении удовольствия от занятия речи не идет.

В настоящее время автор работает с разной категорией детей: слабослышащие, у кого есть кохлеарная имплантация, а также дети с интеллектуальными нарушениями.

Поэтому главной целью данного исследования стало стимулирование не только познавательной активности воспитанников дошкольного возраста с ОВЗ и развитие их интересов к образовательным областям, но и содействие становлению их творческой личности, развитие эстетического восприятия, обеспечение социализации ребят с помощью нетрадиционных техник и различных игровых приемов на занятиях.

Недаром говорят, что для слабослышащих детей творческая деятельность – это целый мир, мир глазами детей.

На занятиях по рисованию мы стараемся как можно больше использовать различные нетрадиционные техники, которые подойдут для детей с ОВЗ разных нозологий.

В работе с детьми с ОВЗ младшего дошкольного возраста используются следующие нетрадиционные техники рисования [2, с. 77]:

- Рисование ладонью;
- Рисование пальчиками;
- Оттиск печатками сухих листьев, картофеля, яблока;
- Тычок жесткой полусухой кистью.

Для работы с детьми с ОВЗ среднего дошкольного возраста используем более сложные методы рисования, например:

- Оттиск смятой бумагой;

- Акварель и восковые мелки;
- Акварель и свечи;
- Оттиск с помощью пенопласта/ поролона [1, с. 87].

И уже с детьми с ОВЗ старшего и подготовительного дошкольного возраста на занятиях рисования автор применяет такие нетрадиционные техники, как:

- Рисование с помощью ватных палочек и дисков;
- Кляксография с трубочкой или ниточкой;
- Рисование с помощью мыльных пузырей;
- Рисование с помощью печати по трафарету;
- Тычkovание;
- Рисование зубной щеткой;
- Монотипия пейзажная.

Разнообразные нетрадиционные техники на занятиях по рисованию вызывают у воспитанников много позитивных эмоций, а также чувства удовольствия и радости от созданного изображения. У ребенка появляется желание заниматься, проявлять самостоятельность и не бояться ошибиться, а также у него открывается широкий кругозор детской фантазии. Даже стеснительные дети начинают проявлять инициативу и выражать индивидуальность в своих маленьких шедеврах.

Более подробно хотелось бы продемонстрировать применение нетрадиционных методов рисования на занятиях в дошкольном образовательном учреждении.

Фрагмент занятия по рисованию с детьми ОВЗ старшего дошкольного возраста на тему: «Осенний лес» с использованием нетрадиционной техники рисования оттиска сухих листьев и монотипии пейзажной.

Цели занятия:

- Знакомить детей с новой нетрадиционной техникой – монотипией пейзажной;
- Расширить активный словарный запас (пейзаж, лес, осень, листья);
- Закреплять изученные цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый;
- Формировать эстетическое восприятие, а также радоваться полученному результату [5, с. 11].

Материалы: альбомный лист, краски для рисования, кисточки, стаканчики с водой, сухие листья, салфетки.

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Начнем занятие. Будем рисовать (со слабослышащими и глухими детьми, использую дактиль и таблички). Какое сейчас время года?

Дети отвечают: Осень.

Воспитатель проводит фонетическую ритмику и физминутку (А, О, У, И, Э, Я).

Физминутка:

Мы листики осенние,

(дети плавно над головой покачивают руками)

На веточках сидим.

Дунул ветер - полетели.

(дети отводят руки в сторону)

Мы летели, мы летели

И на землю тихо сели [4, с. 27].

(дети присаживаются на корточки)

Воспитатель: Посмотрите, что у меня есть. Как это называется?

Дети: Листики.

Воспитатель: Правильно. А какого они цвета?

Дети перечисляют цвета (слабослышащие и глухие дети дактилируют).

Затем воспитатель показывает осенние иллюстрации и вместе с детьми начинает рисовать, применяя сначала технику оттиск.

Воспитатель: Поделите альбомный лист на две половины. На первой части листа у нас будет небо и лес из наших листьев, а на второй половине – речка и отражение нашего леса.

Первый этап: Смешаем синюю и белую краску. Начинаем рисовать небо на первой половине листа. Проведем синей краской очертание реки. Повторяем за мной.

Второй этап: Возьмём наши листики и раскрасим их в цвета: красный, зеленый, желтый и коричневый. Поочередно прикладываем каждый листик к первой части альбомного листа. Посмотрите, как это делаю я. У нас получается из листиков осенний лес.

Третий этап: Аккуратно складываем лист на две половины. Посмотрите, у меня получилось отражение леса. Делаем вместе [6, с. 54].

Если ребенку потребуется небольшая помощь, то воспитатель помогает ребенку.

Затем проводится коллективный анализ рисунков.

Воспитатель: Какие вы молодцы! Как красиво у всех получилось!

Подведение итогов.

Воспитатель: Ребята, вам понравилось рисовать? (Ответ детей).

Воспитатель: Предлагаю наши рисунки разместить на стенде, чтобы вы смогли их показать своим родителям и порадовать их.

В результате применения на занятиях нетрадиционных техник рисования, о которых было сказано выше, мы можем с уверенностью сказать, что у воспитанников с ОВЗ дошкольного возраста наблюдается положительная динамика социального, психологического и образовательного развития, а именно:

- Дети становятся более активными и внимательными, быстро вовлекаются в процесс учебной деятельности;
- Формируется воображение и восприятие прекрасного;
- Пополняется словарный запас;
- Развивается мелкая моторика.

Также хочется отметить, что у детей с ОВЗ пропадает страх и неуверенность в своих творческих успехах, что очень позитивно влияет на их вхождение в социальную среду, раскрытие и развитие своих личностных способностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Часть 1, 2. М.: Скрипторий, 2018. 320 с.
2. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2019. 128 с.
3. Лыкова И.А. Планета детства на орбите ФГТ. Образовательная область «Художественное творчество», М.: Цветной мир, 2011. 207 с.
4. Минский Е.М. От игры к знаниям. М.: Просвещение. 2004. 192 с.
5. Ушакова О.С. Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. М.: АПО, 1994. 63 с.
6. Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного возраста. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 160 с.
7. Швайко Г.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду. М.: ВЛАДОС, 2001. 160 с.

© Бакшинская М.Ю., 2024.